

**DINIY BAG'RIKENGLIK – TINCHLIK VA MILLATLARARO TOTUVLIK
GAROVI****Xoliqulov P.**

– Iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti,
nodavlat ta'lim muassasasi (NTM)

**RELIGIOUS TOLERANCE – A GUARANTEE OF PEACE AND INTERETHNIC
HARMONY****Kholikulov P.**

– Associate Professor at the University of Economics and Pedagogy, Non-
governmental Educational Institution (NEI)

**РЕЛИГИОЗНАЯ ТЕРПИМОСТЬ – ЗАЛОГ МИРА И
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ**

**Холикулов П. – Доцент Университета
экономики и педагогики, НОУ**

Аннотация: В данной статье рассматривается концепция религиозной толерантности и её важнейшая роль в поддержании мира, социального согласия и межэтнического единства, особенно в Узбекистане. Подчеркивается важность религиозной свободы, гарантии равных прав для всех граждан, а также историческая и современная практика толерантности в стране. Рассматриваются принципы толерантности в исламе, исторические примеры и продолжающиеся усилия правительства Узбекистана по содействию межэтническому соглашению. В статье также подчеркивается роль международных инициатив, таких как резолюция ООН «Просвещение и религиозная толерантность», в содействии глобальному миру. В статье показано, как религиозное и этническое разнообразие в Узбекистане стало краеугольным камнем национальной стабильности и развития, способствуя построению мирного и процветающего общества.

Ключевые слова: религиозная толерантность, межэтническое согласие, мир, Узбекистан, свобода совести, права человека, исламская толерантность, глобальный мир, толерантность в исламе, ЮНЕСКО, Организация Объединенных Наций, социальная стабильность, мультикультурализм.

Annotatsiya: Ushbu maqolada diniy bag'rikenglik va uning O'zbekistonda tinchlik, ijtimoiy totuvlik va millatlararo birlikni saqlashdagi ahamiyati ko'rib

chiqiladi. Diniy erkinlik, barcha fuqarolarning teng huquqliligi kafolatlari, mamlakatimizda tarixiy va zamonaviy bag'rikenglik amaliyoti muhimligi ta'kidlanadi. Islom dinidagi bag'rikenglik tamoyillari, tarixiy misollar keltirilgan, O'zbekiston hukumati tomonidan millatlararo totuvlikni mustahkamlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar ko'rib chiqiladi. Maqolada BMTning "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" to'g'risidagi rezolyutsiyasi kabi xalqaro tashabbuslarning global tinchlikni mustahkamlashdagi o'рни ham alohida ta'kidlangan. O'zbekistondagi diniy va etnik xilma-xillik milliy barqarorlik va taraqqiyotning nechog'li tamal toshiga aylangani, tinch va farovon jamiyat qurishga hissa qo'shigani ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik, tinchlik, O'zbekiston, vijdon erkinligi, inson huquqlari, islom bag'rikengligi, globallashtan dunyo, islomda bag'rikenglik tamoyili, YUNESKO, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, ijtimoiy barqarorlik, multikulturalizm.

Abstract: This article explores the concept of religious tolerance and its crucial role in maintaining peace, social harmony, and interethnic unity, particularly in Uzbekistan. It emphasizes the importance of religious freedom, the guarantee of equal rights for all citizens, and the historical and contemporary practices of tolerance in the country. The principles of tolerance in Islam, historical examples, and the ongoing efforts by the Uzbek government to foster interethnic harmony are examined. The paper also highlights the role of international initiatives, such as the UN's "Enlightenment and Religious Tolerance" resolution, in promoting global peace. The article demonstrates how religious and ethnic diversity in Uzbekistan has been a cornerstone of national stability and development, contributing to a peaceful and prosperous society.

Keywords: Religious Tolerance, Interethnic Harmony, Peace, Uzbekistan, Freedom of Conscience, Human Rights, Islamic Tolerance, Global Peace, Tolerance in Islam, UNESCO, United Nations, Social Stability, Multiculturalism.

Введение. В Узбекистане ключевыми вопросами в определении отношений государства и религии являются обеспечение светских принципов государства, гарантирование прав и свобод граждан, связанных со свободой совести, регулирование законной деятельности религиозных организаций и укрепление мира и стабильности в обществе. Это, в свою очередь, служит основой для граждан мирного Узбекистана, чтобы свободно пользоваться правами и свободами, закрепленными в Конституции и законах. Сегодня понятие толерантности широко используется в различных местах и контекстах. Наряду с толерантностью, термин «толерантный» (от греческого «tolerantia» – терпение) используется для описания способности быть

терпеливым к образу жизни, поведению, обычаям, эмоциям, мыслям, идеям и убеждениям других.

Основная часть. В условиях стремительного развития глобализации общение и сотрудничество между людьми различных культур и религий, а также утверждение принципов взаимной терпимости становятся всё более важными. В свою очередь, осознание ценности мирной, спокойной и благополучной жизни на нашей родине и содействие дальнейшему укреплению этой мирной жизни стали сегодня одной из ключевых задач каждого человека. Каждый человек должен чувствовать ответственность за будущее нации и вносить свой вклад в общее дело. В настоящее время в Узбекистане в согласии и согласии живут представители более 130 национальностей и народностей, как одна семья. Их права и свободы гарантированы законом. Толерантность – исконная ценность узбекского народа, и на протяжении всей истории различные народы жили в регионе бок о бок, не сталкиваясь ни с этническими, ни с религиозными конфликтами, что является неоспоримым историческим фактом. С древних времен на нашей земле проживали народы с разными культурами, языками, обычаями и укладом жизни. Во время Второй мировой войны в Узбекистан было привезено более 200 тысяч детей, и ни один из них не попал в детский дом. Они нашли приют в узбекских семьях, и в периоды острой нехватки продовольствия эти семьи делились с детьми своим хлебом. Это настоящий пример героизма и высшей формы толерантности.

Согласно статье 18 Конституции Республики Узбекистан, «Все граждане Республики Узбекистан равны перед законом и имеют одинаковые права и свободы независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения. Привилегии могут предоставляться только законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости». Наш первый президент Ислам Каримов сказал: «Важнейшим достижением независимого Узбекистана на начальном этапе его развития было сохранение общественно-политической стабильности, мира и межнационального согласия среди граждан нашего многонационального общества».

Исторические источники демонстрируют ясное понимание принципа толерантности. В частности, такие произведения, как «Добродетельный город» Абу Насира Фараби, «Памятники древних народов» Абу Райхана Беруни, «Сиясатнаме» Низама аль-Мулька, «Кутадгу билиг» Юсуфа Хаса Хаджиба и «Темур тузуклар» Амир Тимура служат примерами того, как отношения между разными народами должны основываться на справедливости и принципах толерантности.

В последние годы повышенное внимание уделяется религиозной толерантности и межнациональному согласию, гендерному равенству и воспитанию молодежи в духе толерантности. Пятый раздел Стратегии развития Узбекистана на 2017-2021 годы посвящен «Обеспечению безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, проведению взаимовыгодной внешней политики». Выступление Президента Республики Узбекистан на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций привлекло международное внимание своим содержанием и значимостью. Несмотря на краткость, в нем были затронуты некоторые из самых острых глобальных вопросов, включая реформы в Узбекистане, демократию, права человека, проблемы молодежи, религиозную толерантность, международную безопасность, региональное сотрудничество и экологические проблемы, такие как катастрофа Аральского моря.

Во-первых, Президент подчеркнул необходимость защиты молодежи от растущих угроз религиозного экстремизма и терроризма, а также создания необходимых условий для реализации её потенциала. Во-вторых, он подчеркнул гуманитарное значение ислама, заявив: «Мы считаем своей важнейшей задачей донести до мирового сообщества истинную суть ислама, основанную на гуманизме. Мы дорожим нашей священной религией как воплощением наших вечных ценностей».

Одним из ключевых предложений стало принятие специальной резолюции «Просвещение и религиозная толерантность», которая была принята более чем 50 странами 12 декабря 2018 года. Главная цель этой резолюции – обеспечение права на образование для всех, ликвидация невежества, а также поощрение толерантности и взаимного уважения. Резолюция направлена на обеспечение религиозной свободы, защиту прав верующих и предотвращение их дискриминации.

Кроме того, внимание, уделяемое религии и верующим в Узбекистане, отражено в национальном законодательстве. В настоящее время в стране действует более 2200 религиозных организаций, а Закон «О свободе совести и религиозных организациях», принятый в 1998 году, регулирует все вопросы, связанные с религией. Согласно статье 35 Конституции Республики, «Каждому гарантируется свобода совести. Каждый имеет право выбирать религию или не исповедовать никакой. Религиозные убеждения не могут быть навязаны кому-либо принудительно».

1995 год был объявлен Организацией Объединенных Наций Международным годом толерантности, а ЮНЕСКО была назначена координирующим органом. В этом году Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла «Декларацию о принципах толерантности», которая призывает отмечать 16 ноября как Международный день толерантности. Декларация поощряет организацию специальных мероприятий и программ для

распространения идей толерантности при поддержке правительств, неправительственных организаций и средств массовой информации. В преамбуле к Уставу ЮНЕСКО подчёркивается, что «Мир должен основываться на интеллектуальной и нравственной солидарности». Аналогичным образом, Всеобщая декларация прав человека в статье 18 гласит: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии», а в статье 19: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и их свободное выражение». В ней также подчёркивается необходимость взаимопонимания и дружбы между всеми народами, расовыми и религиозными группами.

Международные правовые документы прямо осуждают ксенофобию (страх перед другими религиями, расами и этническими группами) и дискриминацию (угнетение). Ислам делает акцент на мире, спокойствии и терпимости, а ряд аятов Корана и хадисов подчёркивают, что ислам — умеренная религия. Таким образом, толерантность и принцип межконфессионального согласия, установленные Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение), продолжают находить своё отражение в истории ислама.

Заключение. На протяжении тысячелетий Узбекистан был важным звеном Великого шелкового пути, где процветали торговля, наука и культура. В этом развитии важнейшую роль сыграли присущие стране толерантность, гостеприимство и уважение к другим культурам. Именно поэтому обычаи и традиции различных народов гармонично развивались в нашей стране. Выступление нашего Президента на Генеральной Ассамблее ООН, в частности, принятие резолюции «Просвещение и религиозная толерантность», служит основой мира, спокойствия и стабильности во всем мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мирзиёев Ш. М. Стратегия развития нового Узбекистана. Ташкент: 2017.
2. ЮНЕСКО. Международный год толерантности. Париж: 1995.
3. Фораби А. Н. Город великих людей. Ташкент: Издательство Национальной энциклопедии Узбекистана, 1992.
4. ООН (2018). Резолюция о просвещении и религиозной толерантности. Генеральная Ассамблея ООН. Нью-Йорк, 2018.
5. ТУРСУНОВ Х. Создатель индустриальной истории оазиса, научное наследие профессора Обода Джуракулова, ведущего представителя историков Кашкадарьи. Известия УзМУ, 1(1.3), 2024.
6. Турсунов Х. Тенденции в процессе подготовки историков в Узбекистане // Журн. Экономика и общество, (4-2 (107)), 2023.